

The Character of Nandhini in the Novel *Ponniyin Selvan*

Dr. M. Sankareswari, Assistant Professor of Tamil, G. Venkataswamy Naidu College, Kovilpatti, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8154-5074>

DOI: 10.5281/zenodo.12619356

Abstract

Nandini's role in the novel "Ponniyin Selvan" leaves the readers in awe and inspiration. While reading the novel, one can see her actions as an evil character before our eyes and in our minds. She is regarded as the woman who came to destroy the Chola Empire. However, many people caused evil thoughts to develop in her. Kundavai, Aditha Karikalan, Sembian Madevi and Aniruddha Brahmarayar are notable among them. Nandini's inner desire for power is fueled by Kundavai. Kundavai's teasing of Nandini from her childhood may have created a change and made her evil in her. Kundavai, who thought she was the only beauty till then, gets jealous of Nandini's beauty. Most of the time, she tells Nandini as an orphan. This is deeply embedded in her heart. Her desire is frustrated when Aditha Karikalan kills the Pandya king Veerapandian in front of her. There is an anxiety in her thoughts that makes her so villainy in her actions. Her intentions have not been fulfilled till to the end. Therefore, she becomes a lady of revenge against those who betray her.

Keywords: Nandini, Kundhavai, Aditha Karikalar, Character, *Ponniyin Selvan*.

References

- [1] Algesan, S. *Tholkappiyam*. First Edition, Sudha Pathipagam, Thoothukudi.
- [2] Anbarasi, P. *Sevizayal Illakkiyankalil Manithanin Mana Unarvugal*. First Edition, Illakkiya Pathipagam, Tamizur.
- [3] Kalki. *Ponnini Selvan* (Part -1) First Edition, Kumaran Pathipagam, Chennai.
- [4] Kalki. *Ponnini Selvan* (Part -2) First Edition, Kumaran Pathipagam, Chennai.
- [5] Kalki. *Ponnini Selvan* (Part -3) First Edition, Kumaran Pathipagam, Chennai.
- [6] Kalki. *Ponnini Selvan* (Part -4) First Edition, Kumaran Pathipagam, Chennai.
- [7] Kalki. *Ponnini Selvan* (Part -5) First Edition, Kumaran Pathipagam, Chennai.
- [8] T.S. Natarajan, *Thiranaivukalai*. Eight Edition, New Century Book House P. Ltd, Chennai.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

பொன்னியின் செல்வன் புதினத்தில் நந்தினியின் உளப்பாங்கு

முனைவர் மா. சங்கரேஸ்வரி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
கோ.வெங்கடசுவாமி நாயுடு கல்லூரி, கோவில்பட்டி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8154-5074>
DOI: 10.5281/zenodo.12619356

ஆய்வுச்சுருக்கம்

“பொன்னியின் செல்வன்” என்னும் புதினத்தில் நந்தினியின் பாத்திரமானது படிப்பவர்களை வியப்படைய வைக்கிறது. புதினத்தைப் படிக்கும் போது அவளது செய்கைகளைக் கண்டு தீய குணமுள்ள பாத்திரமாக நம்கண் முன்னேயும் மனதிலேயும் நினைக்கத் தோன்றும். அவளை சோழ பேரரசை அழிக்க வந்த பெண்ணாக எண்ணுவார். ஆனால் அவளுக்குள் தீய எண்ணங்கள் உருவாகக் காரணமாக இருந்தவர்கள் பலர் ஆவார். அவர்களுள் குந்தவை, ஆதித்த கரிகாலன், செம்பியன் மாதேவி, ஆநிருத்த பிரம்மராயர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். நந்தினியின் அடி மனதில் அதிகார ஆசையை தூண்டி விட்டவள் குந்தவை. குந்தவை சிறுவயதிலிருந்து நந்தினியிடம் பேசிய பரிகாசப் பேச்சு அவளுக்குள் ஒரு மாற்றத்தையும் தீய எண்ணத்தையும் உருவாக்கியது எனலாம். தான் மட்டுமே அதுவரை அழகி என்று நினைத்து கொண்டிருந்த குந்தவை நந்தினியின் அழகைக் கண்டு பொறாமைப்படுகிறாள். இவள் பல நேரங்களில் அனாதைப்பெண் என்று நந்தினியிடம் கூறுகிறாள். இது அவளது அடி மனதில் ஆழமாக பதிக்கின்றது. ஆதித்த கரிகாலர் பாண்டிய மன்னனை கொன்ற உடன் அவளுடைய ஆசை நிராசை ஆகிவிடுகிறது. தான் எண்ணிய எண்ணம் நிறைவேறவில்லை என்று ஆதாங்கம் எழுகின்றது. அதுவே பழிவாங்கும் படலமாக மாறிகின்றது.

குறிப்புச்சொற்கள்: நந்தினி, குந்தவை, ஆதித்த கரிகாலன், குணம், பொன்னியின் செல்வன்.

முன்னுரை

கல்கி வரலாற்றுப் புதினங்களைப் படைப்பதில் தலை சிறந்தவர் ஆவார். அவர் படைத்த வரலாற்றுப் புதினங்களுள் பொன்னியின் செல்வன் குறிப்பிடத்தக்கவையாகும். இப்புதினத்தில் பேரரசுகளின் ஆதிகாரத்தன்மை, பேரரசை நிலைநாட்டுவதில் உள்ள ஆர்வம், பேரரசை விரிவுப்படுத்துதல் என்று பல அரசியல் தன்மைகளை எடுத்துரைக்கின்றார் ஆசிரியர். அப்படி சோழ, பாண்டிய அரசுகளின் பூசல்களை எடுத்துரைக்கும் போது சில புனைந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்புதினத்தில் நந்தினி என்ற பாத்திரம் யாவரும் அறிந்த பாத்திரம். அப்பாத்திரத்தின் மனநிலை என்ன என்பது குழப்பமான ஒன்றாக உள்ளது. ஏன்

அவள் தீய குணமுள்ள பாத்திரமாகப் படைக்கப்பட்டு இருக்கின்றாள் என்பதை இங்கு ஆய்வோம்.

உளவியல்

உளவியல் என்பது மனிதனின் நடத்தை பற்றியதாகும். நடத்தை மனநிலையின் அடிப்படையில் தோன்றியது எனலாம். ஒருவருடைய செயல், சொல், நடத்தை இவற்றின் வழி அவர்களுடைய மனநிலையை கண்டறிவது உண்டு. சில சமயங்களில் சுற்றியிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை ஒருவருடைய மனநிலை நிர்ணயிக்கின்றது.

நந்தினி பாண்டிய மன்னனின் மகிஷி

தன்னை பெற்ற அப்பாவை தன் காதலர் என்றும் தெய்வம் என்றும் எந்தவொரு மகளும் கூறுவதில்லை. ஆனால் இங்கு நந்தினி பாண்டிய மன்னனை காதலர் என்றும் தெய்வம் என்றும் ஆதித்த கரிகாலரிடம் கூறுகின்றாள். பாண்டிய மன்னன்தான் தன்னுடைய தந்தை என்று ஆதித்த கரிகாலரிடம் நந்தினி கூறியதாக பெரிய பழுவேட்டரையர் கூறுகிறார். பாண்டிய மன்னன் நந்தினியின் தந்தையாக இருக்கும்பட்சத்தில் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகள் அவளை ஏன் பாண்டிய மன்னனை எரித்த சிதையில் தூக்கி இட வேண்டும். இவர்கள் ஒருமுறை கூட நந்தினியை பாண்டிய நாட்டு மன்னனின் மகள் இவள்தான் என்று கூறவும் இல்லை, அதற்குரிய அங்கீகாரத்தை தரவும் இல்லை. அவள் மகளாக இருக்கும் பட்சத்தில் சிறுவன் ஒருவனுக்கு பாண்டிய நாட்டு இளவரசர் என்று பட்டம் காட்டுகின்றனர் பாண்டியநாட்டு ஆபத்துதவிகள். ஆதித்த கரிகாலரை பழி வாங்கிய பிறகு தான் உயிரை விட்டு விடுவதாக நந்தினி ஆபத்துதவிகளிடம் சபதம் செய்கிறாள். அவள் இவ்வாறு கூறியபோது அதனை ஆபத்துதவிகள் மறுத்துரைக்கவும் இல்லை. என்னவென்றால் இவள் பாண்டிய மன்னனின் மகள் அல்ல என்று அவர்களுக்குத் தெரியும். ஆதித்த கரிகாலரை பழிவாங்குவது சரியான காரணம்தான். ஆனால் அவள் ஏன் உயிரை மாய்க்க வேண்டும்.

நந்தினி பாண்டிய மன்னனின் மகிஷி ஆவாள். மகிஷி என்றால் 'அரசி' என்று பொருள். பாண்டிய மன்னனின் அரசி என்பதை ஆபத்துதவிகள் ஒரு முறை கூறுகின்றனர். பழுவூர் ராணி என்று நந்தினியை தேவராளன் கூறுகின்றான். அதற்கு ரவிதாசன் யார் பழுவூர் ராணி? நந்தினி பாண்டிய நாட்டின் பாண்டியமாதேவி என்று கூறுகின்றான். இதனை,

பழுவூர் ராணியா அவள்? பாண்டியமாதேவி என்று சொல்! வீர பாண்டியர் இறப்பதற்கு இரண்டு நாளைக்கு முன்னாள் அவளைத் தம் பட்ட மகிஷியாக்கிக் கொண்டதை மறந்து விட்டயா? வீர பாண்டியர் மரணத்துக்குப் பழிக்குப்பழி வாங்க அவள் சபம் செய்திருப்பதை மறந்து விட்டயா? (பொன்னியின் செல்வன் - பாகம் - 5, பக். 71)

என்ற அடிகள் வலியுறுத்துகின்றன. அது மட்டுமின்றி பாண்டிய மன்னனின் வாளினை எடுத்துப்பார்க்கும் போதேல்லாம் அவள் அவ்வாளினை தன் மார்போடு அணைத்து முத்தமிட்டு கொள்கிறாள். பாண்டிய மன்னனின் உடல் நேரில் வந்த போது என்னைப் போல் எத்தனையோ

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

பெண்கள் சொர்க்கத்தில் இருப்பார்கள், அவர்களில் ஒருத்தியை மணந்து கொள் என்று கூற வந்து வேறொன்றை கூறுகின்றாள். இவற்றிலிருந்து பாண்டிய மன்னன் போரில் காயப்பட்டு வந்தபோது இவளை மணப்பதாகக் கூறியவுடன் இவளும் இசைந்துள்ளாள். நந்தினியை பாண்டிய மன்னன் மனைவியாக்கிக் கொண்டான் என்பதும் தொழை வரகின்றது.

ஆசை

ஒருவர் மனதில் எழும் ஆசையை எல்லாவற்றிற்கும் முக்கியமானதும் அடிப்படையானதும் ஆகும். நந்தினியின் அடிமனதில் தோன்றிய ஆசைதான் அவளது வழிவாங்கும் எண்ணத்திற்கு அடிகோலியது எனலாம். அவளது ஆசை என்னவெனில் நாட்டுக்கு அரசியாக ஆவதுதான். அவள் மனதில் இந்த ஆசை வரக்காரணம் குந்தவை பிராட்டி. முதன் முதலாக பார்த்த நந்தினியின் அழகைக் கண்டு பொறாமை கொள்கிறாள் குந்தவை. சிறுவயதில் இருந்து நந்தினியை அநாதை என்றும் சோழ அரசுகளிடம் நட்பு கொள்ள அவளுக்குத் தகுதி இல்லை என்றும் கூறி வருகின்றாள். இது நந்தினியின் மனதில் ஆழமாக பதிந்து விடுகிறது. அதனால்தான் பாண்டிய மன்னன் தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளப்போவதாக ஆதித்த கரிக்காலரிடம் கூறுகின்றாள் நந்தினி. அதுமட்டுமின்றி பல இடங்களில் அரசியாக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை தன் வாயாலேயே எடுத்துரைக்கின்றாள். ஒருமுறை வந்தியதேவன் நந்தினியிடம் சோழ அரசை அழிக்கும் தங்களது தீய எண்ணத்தை விட்டு விடுங்கள், தங்களை இலங்கையில் உள்ள அம்மாவிடம் கொண்டு போய் விடுகிறேன் என்று சொல்கின்றாள். அதற்கு அவள் மறுத்துரைக்கின்றாள். ஏனெனில் இந்த பழுவூர் ராணி என்ற பட்டத்தை விடுத்து வேற்று நாட்டிற்குச் செல்ல அவளுக்கு மனமில்லை. வாழைத்தோட்டம் வைத்து பிழைக்கவா என்று மறுத்துரைக்கின்றாள். மேலும் ஆதித்த கரிகாலன் நந்தினியிடம் பெரிய பழுவேட்டரையரை விடுத்து தன்னிடம் வந்து விடு, இந்த நாட்டை விட்டு போய்விடுவோம் என்று ஒருமுறை கூறுகின்றாள். அதற்கு அவள் நான் தங்களுக்கு பாட்டி முறை வேண்டும் என்றோ? அல்லது பெரிய பழுவேட்டரையரை விடுத்து வரமாட்டேன் என்றோ? கூறவில்லை. என்னை அரசியாக்க நீங்கள் விரும்ப மாட்டீர்கள் என்று கூறுகின்றாள். பெரிய பழுவேட்டரையரிடம் மதுராந்தகனுக்கு முடிசூட்டுவது என்பது ஒரு நாடகம் என்று கூறுகின்றாள். பெரிய பழுவேட்டரையர் மன்னராக வேண்டும் என்று கூறுகின்றாள். அப்போதுதான் தான் அரசி என்ற நிலையில் இருக்க முடியும் என்பதால்தான்.

அறுவகை உணர்ச்சிகள் வெளிப்படுதல்

அறுவகை உணர்ச்சிகள் ஒருவருக்கு ஒரே நேரத்தில் தோன்றுவது சாத்தியமில்லை. ஆனால் நந்தினிக்கு அவ்வகை உணர்ச்சிகள் ஒரே நேரத்தில் வெளிப்படுகின்றன. ஆதித்த கரிகாலர் பாண்டிய மன்னனைக் கொன்று விட்டு வீட்டை விட்டு வெளியேறும் போது நந்தினியே திரும்பி ஒருமுறை பார்க்கின்றாள். அதுவரை பாண்டிய மன்னனின் நிலைக்கு வருந்தி கொண்டிருந்த அவளது பார்வையில் 'காம, குரோத, மோக, லோக, மத, மாற்சாரியம்'

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

என்னும் அறுவகை உணர்ச்சிகள் வெளிப்பட்டு நின்றது. இவற்றில் காமம் என்பது ஆசையாகும். குரோதம் என்பது கோபம் ஆகும். மோகம் என்பது ஆசையால் உருவாகக்கூடிய ஒரு பற்று. லோகம் என்பது பொறாமை. மதம் என்பது செருக்கு. மாற்சாரியம் பகை உணர்வு. அரசியாக வேண்டும் என்பது நந்தினியின் ஆசையாகும். ஆதித்த கரிகாலன் பாண்டிய மன்னனைக்கொன்று விடுகிறான். அவளது ஆசை நிராசையாகுகின்றது. அதற்குக் காரணமான ஆதித்த கரிகாலன் மீது கோபம் கொள்கின்றான். அரசி என்ற மோகம் அவளை விட்டு நீங்காத காரணத்தால் வயது முதிர்ந்த பெரிய பழுவேட்டரையரை மணக்கின்றான். தனது அழகின் மூலம் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்ற ஆணவம் அவளுக்குள் எழுந்து அனைவரையும் தன் சுயநலத்துக்காக துன்புறுத்திப் பார்க்கின்றான். இவ்வறுவகை உணர்ச்சிகளே நந்தினியின் உள்ளத்தில் வேரூன்றி நின்றது எனலாம்.

பாலியல் சிக்கல்கள்

இல்லறத்தில் கணவன் - மனைவி என்ற உறவு மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். நந்தினி பெரிய பழுவேட்டரையரை ஊரறிய திருமணம் செய்கின்றாள். திருமணம் செய்து மூன்று ஆண்டுகள் ஆகியும் கணவருடன் இல்லறத்தில் ஈடுபடவில்லை.

பாலுணர்ச்சி திருமண வாழ்வில் முதன்மையாகக் கருதப்படுகிறது. அதுவே அடிப்படையானதுமாகும். அனைத்து சமயத்தத்துவங்களும் அதை உறுதிப்படுத்துகின்றன. திருமணத்தில் பாலுறவு கணவன், மனைவி ஆகியோரிடையே ஓர் இணைப்புச் சக்தியாக விளங்குகிறது (ஜானகிராமன் புதினங்களில் பாலியல் சிக்கல்கள், ப. 46).

பெரிய பழுவேட்டரையரை கணவராக பல இடங்களில் கூறிக்கொண்டாலும் அவளால் முழுவதுமாக கணவர் என்ற அங்கீகாரத்தை அவருக்கு அளிக்க முடியவில்லை. அதற்கு இரு காரணங்கள் உண்டு. ஒன்று தான் ஏற்கனவே பாண்டிய மன்னனைத் திருமணம் செய்து கொண்டது. மற்றொன்று 'பொருந்தாத காமம்'. பொருந்தாத காமம் என்பது தலைவன் தலைவி இருவரிடையே காணப்பட்ட வயது வேறுபாடு ஆகும். இங்கு வயது முதிர்ந்த பழுவேட்டரையரை இளம் வயதுடைய நந்தினி பொருந்தாத திருமணம் செய்து கொண்டதாகும்.

பய உணர்வு

நந்தினியின் பழிஉணர்ச்சியை தூண்டிவிடுவது போல அவ்வப்போது பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகள் அவளுக்குள் பயத்தை உண்டாக்கினார். பாண்டிய மன்னனின் தலையை கொய்து கொன்ற அன்று பாண்டிய மன்னனின் உடலுக்கு தீ மூட்டப்படுகிறது. பாண்டிய மன்னன் எரிந்து கொண்டிருக்கும் சிதையில் நந்தினியை தூக்கி போட துணிகின்றனர் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகள். பாண்டிய மன்னனை கொன்றவன் ஆதித்த கரிகாலன். ஆனால் இவளை தீயில் இட காரணம் என்ன?. பழங்காலத்தில் உடன்கட்டை ஏறும் வழக்கம்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

பழக்கத்திலிருந்தது. உடன்கட்டை ஏறுதல் என்பது கணவர் இறந்தவுடன் அவனுடைய மனைவி அவன் சிதையில் தானாக முன்வந்து எரிந்து சிதைவது ஆகும். அவ்வாறு மனைவி தானாக முன்வரவில்லை எனில் வலுக்கட்டாயமாகவும் தூக்கி அச்சிதையில் போடுவதும் உண்டு. பாண்டிய மன்னனின் இறப்பிற்கு இவள் காரணமாக இருப்பின் இவளை வேறொரு தீயில் இட்டு இருக்கலாம். ஆனால் தீமூட்டி ஒரு உடலை அதில் வைத்து எரித்தனர். அந்த உடல் பாண்டிய மன்னனின் உடலாகும். அவன் உடலை எரித்த அத்தீயிலே அவளைத் தூக்கி இட ஆயத்தமாக இருந்தனர் ஆபத்துதவிகள். உடன்கட்டை ஏறும் போது சில சடங்குகள் செய்ய புரோகிதர்கள் இருப்பார்கள். ஆனால் அவ்விடத்தில் அவ்வித புரோகிதர் யாரும் இல்லை என்று ரவிதாஸன் கூறுகின்றான். இந்த நிகழ்வை ரவிதாஸன் நந்தினியிடம் உரைக்கும் போது அவளிடம் ஒருவித பயஉணர்வு ஏற்படுகின்றது. அதுமட்டுமில்லாமல் ஆதித்த கரிகாலரை பழிவாங்கிய பிறகு தான் இறந்து விடுவதாக இவள் ரவிதாசனிடம் கூறுகின்றான். தானாக இறக்கவில்லை என்றாலும் அவன் தன்னை கொன்றுவிடுவான் என்ற உணர்வு அவளுக்குள் ஏற்பட்டிருந்தது. ஆகையால்தான் வந்திய தேவனிடம் தன் எண்ணம் நிறைவேறியவுடன் தன்னை தன் அம்மாவிடம் கொண்டு சென்று விடும்படி கேட்கின்றான். அவளது அம்மா இறந்ததை அறிந்து இறுதியில் குதிரையின் மீது ஏறி மறைந்து விடுகின்றான்.

நந்தினியின் சூழ்ச்சித்திறன்

சோழ பேரரசை அழிக்க வந்தவள் நந்தினி. ஒரு பேரரசை அழிப்பது என்பது அவ்வளவு எளிதல்ல என்பதை நன்கு உணர்ந்திருந்தாள். ஒவ்வொரு செயல்களாக செய்யத் தொடங்குகின்றாள். பழுவேட்டரையர், பார்த்திபேந்திர, வந்திய தேவன், கந்தமாறன், சின்ன பழுவேட்டரையர் என்று எல்லோரிடமும் அவளுடைய கோபம் உள்ளது. அவர்கள் அனைவரும் சோழ பேரரசு நிலைத்திருக்க பக்க பலமாக இருப்பவர்கள் என்று அறிகின்றாள். அவர்களின் பலத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத் தகர்க்க எண்ணுகின்றாள். ஒவ்வொருவரிடமும் தவறான எண்ணங்களைப் பதிக்கின்றாள். பெரிய பழுவேட்டரையர், சின்ன பழுவேட்டரையர் ஆகிய இருவரிடமும் குந்தவை பற்றிய தவறான எண்ணத்தை விதைக்கின்றாள். கந்தமாறனிடம் வந்தியதேவன் மீது கொண்ட நட்புறவைத் தகர்க்கின்றாள். அனைவரும் தன் பேச்சைக் கேட்கும் வகையில், தான் பேசியதற்கு அவர்கள் மறுப்பு ஏதும் சொல்லாத கைப்பாவைகளாக மாற்றுகின்றாள். அவள் மாயதந்திரம் செய்து அனைவரையும் தம் பக்கம் இழுக்கின்றாள் என்று அவதூறு தூற்றுகின்றனர். எதையும் சிந்திக்காமல் தான் எண்ணிய இலக்கை அடைய விரும்புகின்றாள்.

உண்மையைக் கூறுதல்

நந்தினி சில நேரங்களில் உண்மையும் உரைக்கின்றாள். அதனை ஏற்றுக் கொள்ளும் திறன் யாருக்கும் இல்லை என்று கூறலாம். பழுவேட்டரையரிடம் நந்தினி தேவியைப் பற்றி கூறுகிறாள். 'பாம்பின் கால் பாம்பு அறியும்' என்று கூறுகின்றாள். இவரும் அவளைப்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

போன்றவள் என்பதை வெளிப்படையாகக் கூறியும் இவள் மேல் உள்ள காதல் மயக்கத்தில் அவர் அதனைப் பொருட்படுத்தவில்லை. கரிகாலனுடைய ஆயுள் முடிய போகிறது என்று வெளிப்படையாகக் கூறியும் பழுவேட்டரையரால் யூகிக்க முடியவில்லை. கரிகாலனிடம் தன்னுடைய அப்பா என்று வீரபாண்டியனைக் கூறியதாக பழுவேட்டரையர் கூறுகிறார். அவள் அவ்வாறு கூறியதைக் கேட்டதும் கரிகாலன் ஏற்றுக்கொள்கிறான். ஏனெனில் அவளே தன்னுடைய வாழ்க்கை ஒரு கற்பனை என்றும் தன்னுடைய பிறப்பு ஒரு புனைகதை என்றும் கூறுகின்றார். அவ்வாறு இருக்க தன் தந்தை இன்னார் என்று கூறியதை ஆதித்த கரிகாலர் நம்புகிறார். இதனை, “என் வாழ்க்கையே ஒரு கற்பனை, என் பிறப்பே ஒரு புனைகதை, கருமத்தை முடிப்பதற்காக நான் பலமுறை கற்பனைக்கதை புனைகின்றேன் என்று வெளிப்படையாக கூறுகின்றார்” என்ற அடிகள் வழி அறியலாம்.

பிறரைப் பற்றிய கணிப்பு

ஆதித்த கரிகாலன் பிடிவாத குணம் உடையவர். யார் எது கூறினாலும் அதை உடனே ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. சொல்வதற்கு மாறாகச் செய்யக்கூடியவர். அதாவது தான் என்ன நினைக்கிறமோ அதை செய்யும் ஆற்றலுடையவர். இதனை,

ஆம் அவசியம் எதிர்ப்பார்க்கிறேன். ஆதித்த கரிகாலருடைய இயல்பு அந்தப் பழையாறை பேய் பாம்புக்குத் தெரியாது. ஆன்பின் பிரம்மராட்சதனுக்கும் தெரியாது. தேர்ந்த உமக்குங்கூடத் தெரியவில்லை. எந்தக் காரியாவது செய்ய வேண்டாம் என்று யாரேனும் தடுத்தால், அதைத்தான் ஆதித்த கரிகாலர் கட்டாயமாகச் செய்வார். அது எனக்குத் தெரியும். நிச்சயமாகத் தெரியும். ஆதித்த கரிகாலர் அருள்மொழிவர்மனைப் போன்ற எடுப்பார் கைப்பிள்ளை அல்ல (பொன்னியின் செல்வன் - பாகம் - 3, பக். 390).

என்ற அடிகள் வழி அறிய முடிகிறது. அப்படி குணம் கொண்ட ஒருவர் பாண்டிய மன்னனை தேடி வரும் வழியில் நந்தினி பாண்டிய மன்னனை தன் காதலன் என்று கூறி தடுக்கின்றாள். தன்னை காதலித்தவள் இன்னொருவனை காதலன் என்று கூறினால் ஆதித்த கரிகாலருக்கு கோபம் வரும் என்று தெரியும். அப்படி தெரிந்திருந்தும் இவ்விதம் கூற காரணம் என்ன?.

ஒப்பிட்டு நோக்கும் தன்மை

பொதுவாக பெண்கள் அறிவு, அழகு, திறமை இவற்றை மற்ற பெண்களுடன் ஒப்பிடும் பழக்கம் உண்டு. தன்னை குந்தவையுடன் ஒப்பிட்டு நோக்கும் தன்மை நந்தினியிடம் காணப்பட்ட குணங்களுள் ஒன்றாக இருக்கின்றது. குந்தவை சோழ அரசின் இளவரசி. நந்தினி பழுவூர் இளையராணி. இருவரும் அரச குலத்தைச் சார்ந்த அரசிகள். இவ்விருவரும் ஒரே நிலையில் இருந்தும் தன்னை யாரும் தோழிப்பெண்கள் சந்திக்க வரமாட்டார்கள். குந்தவையைக் காணத்தான் அனைவரும் செல்வர்கள் என்ற எண்ணம் நந்தினியின் உள்ளத்தில் எழுந்துள்ளது. ஒருமுறை நந்தினியைக் காண வந்த மணிமேகலையிடம் தன் மனதில் உள்ள எண்ணத்தை வெளியிடுகின்றாள். குந்தவையைத்தான் பெரும்பாலும் பெண்கள்

பார்க்கச் செல்வார்கள். என்னை யாரும் பார்க்க வரமாட்டார்கள் என்று நந்தினி சொல்வதிலிருந்து அறியலாம்.

பொறாமை உணர்வு

பிறரைப்பார்க்கும் பொழுது தீய எண்ணங்களுடன் பெருமூச்சு விடுபவர்கள் பிறர் வாழ்வதைக் கண்டு பொறாமை கொள்ளும் எண்ணம் உடையவர்களாக இருப்பர். குந்தவை இளவரசியாக இருக்கும் பட்சத்தில்தான் அவள் நினைத்ததை நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடிந்தது என்று நினைக்கிறாள். தான் காதலித்த ஆதித்த கரிகாலரை அடைய முடியவில்லை என்ற எண்ணமும் அவள் மனதில் துளிர்விட்டு நிற்கிறது. தான் வேண்டி கேட்டும் ஆதித்த கரிகாலர் உதசீனப்படுத்தி பாண்டிய மன்னனைக் கொன்றதும் ஒரு காரணமாகும்.

வந்தியதேவன் மீது ஆசை

குந்தவை தேவி வந்தியதேவனிடம் நந்தினிக்கு உன் மீது ஆசை என்று இறுதியில் கூறுகின்றாள். அதுவே உண்மையாகும். பல இடங்களில் வந்தியதேவன் இடர்களில் சிக்கிக்கொள்ளும் போது நந்தினி அவளுக்கு உதவி செய்கின்றாள். அதுமட்டுமின்றி பலபேரிடம் வந்தியதேவன் தன் மீது மோகம் கொண்டுள்ளான் என்றும் நந்தினி கூறுகின்றாள். இது உண்மையாக அவள் மனதில் நினைத்த ஒன்றாகும். ஒற்றன் மாட்டிக்கொண்டான் என்று சொன்ன போது குந்தவை துன்பப்பட்டபோது அதே சமயத்தில் நந்தினியும் துணுக்கம் அடைகின்றாள். அதன் பிறகு நந்தினி தன்னுடைய அச்சத்தை மறைத்துக்கொள்கின்றாள்.

நன்றியுணர்வு உடையவள்

நந்தினி ஈவு இரக்கம் அற்றவள் என்று இப்புதினத்தைப் படித்தவர்கள் மத்தியில் நினைக்க தோன்றும். ஆனால் உண்மையில் தன்னிடம் யாரும் அன்பு காட்டவில்லை என்ற ஏக்கவுணர்வு அவளிடம் காணப்பட்டது. அதுமட்டுமின்றி தனக்கு யாராவது உதவி செய்தால் அந்த உதவியை மறக்காத குணமுடையவளாகவும் அவள் திகழ்ந்தாள். பழுவேட்டரையரை கணவராக ஏற்றுக் கொள்ளாவிட்டாலும் தன்னை இளையராணி என்ற அதிகாரத்திற்கு வைத்ததற்கு அவரிடம் அவள் நன்றியுணர்வுடன் இருந்தாள். இறுதியில் காயப்பட்டு இருந்தபோது அவருக்கு பணிவிடைகள் செய்தாள்.

ஆதித்த கரிகாலரை நந்தினி கொல்லவில்லை

நந்தினி ஆதித்த கரிகாலரை பழி தீர்க்கும் பொருட்டுதான் பழுவேட்டரையரை மணம் செய்து தஞ்சைக்கு வருகின்றாள். ஆனால் உண்மையில் ஆதித்த கரிகாலரை நந்தினி கொலை செய்யவில்லை என்று கூறலாம். ஏனெனில் பாண்டியனின் வாளை நந்தினியிடமிருந்து ஆதித்த கரிகாலர் வாங்கிவிடுகிறார். கடைசிவரை அவர் கையில்தான் அவ்வாள் உள்ளது. நந்தினி திரும்பி பார்த்த போது பாண்டியனின் வாள் கரிகாலரின் உடலில் பாய்ந்திருந்தது. ஆதித்த கரிகாலர் தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்ற பழியையும் நந்தினி சொல்கிறாள். அரசர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்வது இழுக்காகும். பழுவேட்டரையர் தான் இடும்பன்காரியிடம்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

இருந்து வாங்கி வந்த கத்தியால் எறிந்ததாகக் குறிப்பிடுகிறார். நந்தினியை நோக்கி எறிந்த கத்தி ஆதித்த கரிகாலரின் மீது பட்டதாக பழுவேட்டரையர் கூறுகின்றார். பழுவேட்டரையர் ஆதித்த கரிகாலர் மீது கத்தி எறிந்தது நந்தினியிடமிருந்து அவரை காப்பாற்றவே. பழுவேட்டரையரை மாட்டி விடுவதும் நந்தினியின் நோக்கமல்ல. ஆகையால் நந்தினி ஆதித்த கரிகாலரை கொலை செய்யவில்லை என்பதும் தெரிய வருகின்றது.

விரக்தி உணர்வு

விரக்தி என்பது ஏதுமற்ற சூழ்நிலையில் வரக்கூடியதாகும். நந்தினி அடிக்கடி விரக்தியுடன் பேசுகின்றாள். பாண்டிய நாட்டில் ஒரு பாலைவனம் இருக்கிறது. அதன் நடுவில் சில மொட்டைப் பாறைகள் இருக்கின்றன. அங்குச் செல்ல விரும்புவதாக கூறுகின்றாள். அவ்வபோது பெருமூச்சு விடுகின்றாள். இது ஏதோ ஒன்றை ஏங்கி காத்திருக்கும் நிலையைக் குறிக்கின்றது.

பெண்ணுக்குரிய உணர்வு

எந்த ஒரு குழந்தையும் பிறக்கும் போது தீய குணங்களுடன் பிறப்பதில்லை. அதைப்போலத்தான் நந்தினியும் பிறக்கும் போது எந்தவித தீய எண்ணமும் இல்லாமல் பிறக்கின்றாள். வளரும் பருவத்திலேயும் பெண்களுக்குரிய பெண்களுக்குரிய இயல்பான குணாதிசயங்களுடன்தான் வளர்கின்றாள். இளம் பருவத்தில் ஆதித்த கரிகாலர் போர் முடிந்து வந்த போது அவரை பார்த்து நந்தினி நாணமடைகின்றாள். இளம் வயதில் நற்குணங்களுடன் தான் இருக்கின்றாள். அவளை சுற்றியுள்ளவர்களின் செய்கையால் இவ்விதம் மாறுகின்றாள். இதனை,

நந்தினி பிறக்கும்போதே பாம்பாகவோ, சிறுத்தையாகவோ பிறக்கவில்லை. நாங்கள்தான் அவளை அப்படிச் செய்து விட்டோம். சந்தர்ப்பங்கள் அவ்விதம் சதி செய்துவிட்டன (பொன்னியின் செல்வன் - பாகம் – 5, ப. 308).

என்ற அடிகள் வழி அறியலாம்.

மாயை உணர்வு

இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல சொல்வது. நடக்காத ஒன்றை நடப்பது போல சொல்வது ஒரு மனம் ஆகும். எந்த நேரமும் ஒன்றை பற்றி நினைத்து கொண்டிருந்தால் அதுவே நம் கண்முன்னே வருவது போல தோன்றும். அதைப்போன்று நந்தினி பாண்டிய மன்னனின் வெட்டுண்ட உடலைப்பற்றி அடிக்கடி நினைப்பதால் அவள் கண்முன்னே பாண்டிய மன்னனின் தலை மற்றும் உடல் வருவதாக எண்ணுகின்றாள். அதனுடன் பேசுகிறாள். ஆதித்த கரிகாலர் நந்தினியின் கண்முன்னே வெட்டிய அந்த நிகழ்வு அவளை பெரிதும் பாதிப்பதைய செய்துள்ளது. இறந்தவர்கள் வந்து பேசுவது இயலாத காரியமாகும். அது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட நிகழ்வாகும். அவ்வாறிருக்க அடிக்கடி பாண்டிய மன்னனின் தலை, இல்லையென்றால் உடல் வரும்போது அவற்றுடன் பேசுகின்றாள். இறந்த பிறகு தலை

வேறாகவும் உடல் வேறாகவும் நினைக்கக்கூடிய தன்மை அவளிடம் அதிகம் குடிபுகுந்திருந்தது.

பிறரைத் துன்புறுத்தி மகிழ்தல்

குந்தவை, ஆதித்த கரிகாலர், சுந்தர சோழர் என்று அனைவரையும் துன்பப்படுத்தி மகிழும் குணநிலை நந்தினியிடம் காணப்பட்டது. நந்தினிக்கு ஆதித்த கரிகாலரை விட குந்தவை மீது அதிகம் கோபம் இருந்தது. ஏனெனில் தன் வாழ்க்கை இப்படி மாறி போனதற்கு முழுக்க காரணம் அவள் என்று நினைத்தாள். குந்தவையை ஒருமுறையாவது வெல்ல வேண்டும் என்று எண்ணிக் கொண்டேயிருந்தாள். அதனால் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் குந்தவையை பழிவாங்க வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்று எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றாள். வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது அவற்றைச் சாடியாகப் பயன்படுத்திக்கொள்கின்றாள் நந்தினி. ஒருமுறை ஒற்றன் மாட்டிக்கொண்டான் என்று சொல்லும் போது நந்தினி, குந்தவை இருவருக்கும் பய உணர்வு உண்டாகுகின்றது. அவ்விடத்தில் நந்தினி உடனே தன்னிலையை மாற்றிக்கொள்கிறாள். குந்தவையால் மாற்றிக்கொள்ள முடியவில்லை. காரணம் ஒற்றன் என்று சொன்னது வந்தியதேவனை. வந்தியதேவனை குந்தவை விரும்புகின்றாள். அவ்விடத்தில் வார்த்தைகளால் நந்தினி குந்தவையைக் காயப்படுத்துகிறாள். இருவருக்கும் நடக்கும் சொல் யுத்தத்தில் நந்தினி வெல்லுகின்றாள். தான் பெற்ற இன்னல்களை தன்னை இன்ன நிலைக்கு ஆளாக்கிய சுந்தர சோழர் அடைய வேண்டும் என்று இரவில் மந்தாகினி போல மாறி அவர் முன் நிற்கின்றாள்.

முடிவுரை

உண்மையில் நந்தினியின் சிறுவயதில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளும் வேதனைகளும் அவளை பழிவாங்க தூண்டக்கூடிய சக்தியாக மாற காரணமாகும். மாறிவிட்டது எனலாம். இதுவே அவளுடைய வாழ்க்கை வெறுமை ஆனதற்கு காரணமாக அமைந்தது எனலாம்.

துணைநூற்கள்

- [1] அழகேசன், சு. (ப.ஆ.), தொல்காப்பியம். முதற்பதிப்பு, சுதா பதிப்பகம், தூத்துக்குடி.
- [2] அன்பரசி, ப. செவ்வியல் இலக்கியங்களில் மனதனின் மனஉணர்வுகள். முதற்பதிப்பு, இலக்கிய பதிப்பகம், தமிழர்.
- [3] கல்கி. பொன்னியின் செல்வன் (பாகம்-1), முதற்பதிப்பு, குமரன் பதிப்பகம், சென்னை.
- [4] கல்கி. பொன்னியின் செல்வன் (பாகம் - 2), முதற்பதிப்பு, குமரன் பதிப்பகம், சென்னை.
- [5] கல்கி. பொன்னியின் செல்வன் (பாகம்- 3), முதற்பதிப்பு, குமரன் பதிப்பகம், சென்னை.
- [6] கல்கி. பொன்னியின் செல்வன் (பாகம் - 4), முதற்பதிப்பு, குமரன் பதிப்பகம், சென்னை.
- [7] கல்கி. பொன்னியின் செல்வன் (பாகம்- 5), முதற்பதிப்பு, குமரன் பதிப்பகம், சென்னை.
- [8] தி.சு. நடராசன். திறனாய்வுக்கலை. எட்டாம் பதிப்பு, நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பி.லிட், சென்னை.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.